

Эртегин Саламзаде

член-корреспондент НАН Азербайджана,

доктор искусствоведения, профессор

Институт архитектуры и искусства НАН

ertegin.salamzade@mail.ru

UOT 72.03

ТВОРЧЕСТВО АДЖЕМИ НАХИЧЕВАНИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ АРХИТЕКТУРУ

Аннотация. В статье рассматриваются пять основных факторов творчества Аджеми Нахичевани, повлиявших на мировую архитектуру. Это вопросы типологии, композиции, орнамента, сейсмологии и мировоззрения, определившие строй и образ произведений, созданных Аджеми. Окончательное формирование архитектурного типа башенного мавзолея происходит именно в творчестве Аджеми. В рамках этого типа складывается одновременно монументальная и изящная композиция башенного мавзолея, принципы его орнаментации. Подробно исследуется вопрос о мировоззренческой основе архитектуры Аджеми, выдвигается предположение о воздействии идей суфизма на его творчество. Очерчивается ареал влияния эстетики Аджеми, в который, прежде всего, входят Центральная Азия и Османская Турция. Отголосок идей нахичеванского зодчего прослеживается в стамбульских мавзолеях Синана и капелле Принцев во Флоренции.

Ключевые слова: Аджеми Нахичевани, башенный мавзолей, суфизм, восьмигранник, Капелла Принцев.

Определяя роль мастеров искусства и архитектуры в художественном процессе той эпохи, в которой они жили, оценивая значение их наследия в истории искусства, исследователи применяют различные эпитеты. Известный, знаменитый, видный, выдающийся, великий, величайший, корифей, титан... Вот, наверное, не совсем полный список этих эпитетов. Как и другие термины в науке об искусстве и архитектуре, они не имеют точных критериев, ни количественных, ни качественных. Немало размышляя на эту тему, мы решили, что имеет смысл использовать определение «гений архитектора Аджеми», имея в виду не столько личность самого зодчего, сколько свойства его творческого мышления. И пусть не самым исчерпывающим, но все же достаточно действенным качественным критерием оценки его творчества может стать известная формула «талант делает то, что может, гений – то, что хочет».

Творчество Аджеми Нахичевани достаточно хорошо исследовано как в трудах азербайджанских специалистов, так и в работах зарубежных ученых. Его наследие и круг памятников, созданных самим архитектором и его последователями, не раз становились предметом рассмотрения на конференциях различного уровня. В 1976 году в Баку масштабно отметили 850-летие со дня рождения зодчего. Через два года предстоит встретить 900-летие Аджеми Нахичевани и есть большая вероятность того, что это событие произойдет по инициативе ЮНЕСКО.

В преддверии этой даты нас интересует, прежде всего, влияние творчества Аджеми на процессы развития средневековой архитектуры, ареал распространения его идей на обширном географическом пространстве. Охватить все грани гения Аджеми, конечно же, не удастся, поэтому мы ограничимся пятью аспектами его влияния на проектное мышление Средневековья. В их числе вопросы типологии, композиции и орнамента сооружений, возведенных Аджеми, а также проблема сейсмологии в его творчестве. Пятый аспект, который нас интересует – это мировоззрение, послужившее основой архитектурных инноваций Аджеми.

Аджеми Нахичевани – человек Возрождения, эпохи Ренессанса. XII столетие принято называть «золотым веком» художественной культуры Азербайджана. Это время творчества гениального поэта Низами Гянджеви, автора бессмертного произведения «Хамсэ». Высокий подъем переживает все виды искусства: поэзия и музыка, архитектура и градостроительство, декоративно-прикладное искусство. Высокие гуманистические идеалы азербайджанского Ренессанса оказали сильнейшее влияние на все последующее развитие искусства. «Как позднее в Италии начало Ренессанса способствовало появлению великих ученых, писателей и художников, так и в XII в. в Азербайджане подъем культуры сыграл значительную роль в созревании выдающихся мастеров» [8, с. 40].

Центральная тема творчества Аджеми – окончательное формирование нового типа архитектурного сооружения – башенного мавзолея. «Башенные мавзолеи, появившиеся на рубеже X в. в далеком от Азербайджана регионе, в Средней Азии, на почве Азербайджана достигли наибольшего архитектурного и типологического совершенства» [6, с. 100]. В науке о зодчестве категории архитектурного типа принадлежит особая роль. Типология в архитектуре – это классификация сооружений, основанная на различиях в их функции и, как следствие, в композиции. Согласно Б.Бернштейну, тип – это «множество сходных объектов» [2, с. 313]. Но для того, чтобы создать типологическое множество, нужна типологическая модель. «Типологическая модель строится как ансамбль признаков. Это значит, что важен не только набор признаков, но и способ

их сочетания» [2, с. 313]. В творчестве нахичеванского мастера все признаки архитектурного типа башенного мавзолея складываются в единое целое.

Исходным моментом в вопросе о формировании архитектурного типа башенного мавзолея следует считать выдвинутое академиком А.В.Саламзаде положение о том, что он имеет «внутреннюю близость со скульптурными памятниками Западной Европы», так как и в том, и в другом случае они предназначены для «увекочивания памяти определенной личности» [8, с. 10]. Однако в христианском и исламском мире данная «задача решается различными средствами» [8, с. 10].

Поиск этих самых средств решения главной задачи определил и композиционную структуру башенного мавзолея. Это, прежде всего, вертикализм пропорций и возможность кругового обзора композиции. Отсюда возник практически единственный возможный вариант решения мавзолея в виде цилиндра. Много веков спустя, в начале XX столетия выдающийся российский архитектор Константин Мельников, создавший композицию из двух цилиндров, выскажет мнение о том, что цилиндрическая форма представляет собой пример наивысшей сложности в проектировании объемно-пространственной композиции. Как мы знаем, Аджеми создал две цилиндрические композиции – в форме десятигранника и восьмигранника. Причем, по признанию исследователей, композиции десятигранного мавзолея Момине хатун свойственна особая «изящная монументальность».

Композиция, рассчитанная на круговое обозрение, в свою очередь, обусловила характер орнамента, сплошным ковром покрывающего все грани мавзолеев. Узор здесь не замкнут, он безграничен. Так же, как и в искусстве шебеке, декоративная плоскость может развиваться неограниченно, стремясь к бесконечности. В любой точке работа над произведением может быть остановлена, в любой точке она может быть возобновлена. Но композиция всегда готова и не теряет художественной полноценности. Фигурами орнаментации граней мавзолея Момине-хатун, подобно узорам шебеке, являются восьмигранники, шестиугольники, пятиконечные звезды, ромбы и многолепестковые розетки. Геометрический орнамент выполнен из набранного по рисунку кирпича. Тактично примененная в узлах орнамента голубая глазурь усиливает художественную выразительность этого выдающегося памятника средневекового азербайджанского зодчества. Можно сказать, что творчество Аджеми Нахичевани представляет собой блестящий пример неразрывного синтеза архитектуры и орнаментального искусства, свойственного исламской культуре в целом.

Творчество Аджеми оказало большое влияние на дальнейшее развитие архитектуры не только Азербайджана, но и многих регионов Ближнего и

Среднего Востока, а также Центральной Азии. Логично было бы напомнить, что в самом Азербайджане вплоть до XV века традиция Аджеми находила продолжение в архитектуре памятников Джуги, Мараги, Карабаглара, Барды, Хамадана, Салмаса, Хиава, Урмии [8, с. 38]. Наследие Аджеми переосмысливается и получает новое дыхание в XX столетии, когда создаются мавзолеи Низами в Гяндже (1947), Вагифа в Шуше (1982), Гусейна Джавида в Нахичевани (1996), а также мавзолеем в память жертв 20 января, возведенный на Аллее Шехидов (1998) в Баку. Все эти произведения «были созданы на основе глубокого изучения исторических прототипов». Что касается спроектированного Расимом Алиевым мавзолея Г. Джавида, то по планировке он «представляет собой восьмигранник и в этом смысле опирается на композиционную схему мавзолея Юсифа. Пластическое решение всего объема и поверхностей граней, напротив, адресует нас к мавзолею Момине-хатун» [1, с. 20, 22].

Отдельный и очень объемный вопрос – влияние творчества Аджеми на турецкую архитектуру. То, что «сельджуки для большинства своих усыпальниц заимствовали планировку и формы башенных мавзолеев Азербайджана» [3, т. 8, с. 442], советские исследователи отмечали еще в 1960-е годы. Однако конкретный источник заимствования архитектурных форм ими не назывался. В отличие от них, турецкие авторы прямо указывали на непосредственную связь архитектурного решения построенных в Стамбуле Синаном мавзолеев с произведениями Аджеми Нахичевани. Архитектор Ведат Далокай, анализируя композицию мавзолея Хосрова Паши в Стамбуле, утверждает: здесь «чувствуется дыхание гюмбезов Атабеков» [9, с. 29]. Существует версия, что Синан мог воочию видеть произведения Аджеми, когда в качестве военного инженера участвовал в походе 1535-1536 гг. Сулеймана Великолепного в Иран и «вместе с османской армией побывал в Нахичевани» [8, с. 39].

Говоря о тюркском мире в целом, наряду с распространением архитектурно-художественных идей Аджеми, следует особо отметить влияние его инженерных инноваций на строительную деятельность в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии. В склепе мавзолея Момине-хатун мастер применяет систему нервюрных арок, на столетие опередив появление данной технологии в строительной культуре Западной Европы. Судя по всему, Аджеми также впервые использует антисейсмический пояс в своих сооружениях. Будучи в Узбекистане, недалеко от Бухары, в мемориальном комплексе великого суфийского учителя Бахауддина Накшбанда нам довелось лично наблюдать точно такой же антисейсмический пояс. Учитывая, что мемориальный комплекс создан после 1389 года, после смерти Бахауддина Накшбанда, а на протяжении XIII-XIV веков происходит повсеместное

распространение композиционных приемов нахичеванской школы в архитектуре Тимуридов, нет никакого сомнения в том, что антисейсмическая технология Аджеми была напрямую заимствована узбекскими зодчими. На фоне всего этого не вызывает удивления, что еще при жизни Аджеми носил титул «шейх-ул-мухандисин», то есть глава инженеров.

Расширяя названный географический ареал до границ исламского мира, необходимо вспомнить еще одно новшество Аджеми. Он является первым автором композиции парных минаретов и соединяющего их портала. Уже в XIII веке эта композиция широко распространяется в мусульманских странах.

Мировоззрение Аджеми – вопрос очень тонкий и в еще большей степени дискуссионный. Как известно, традиционный ислам не приемлет возведение надгробного памятника. Однако усыпальницы Атабеков и в целом башенные мавзолеи во многих регионах мусульманского мира являются не чем иным, как мемориальными надгробными сооружениями, функция которых заключается именно в увековечивании памяти определенной личности. Как такое могло быть? Если внимательно проанализировать географию распространения башенных мавзолеев, то станет очевидным, что они локализируются в местах возникновения целого ряда суфийских орденов. Это орден «халватийя» в Баку, основателем которого является Сеид Яхья Бакуви, мавзолеем которого расположен на территории Дворца Ширваншахов. Это орден «маулавийя» в Конье, где находится мавзолеем его основателя, великого суфийского учителя Джалал ад-дина Руми. Со временем ритуалы ордена «маулавийя» «были упорядочены и превратились в широко известные танцы «крутящихся дервишей», которые стали отличительным признаком этого братства» [5, с. 181]. Последователи уже упомянутого бухарского учителя Бахауддина Накшбанда, напротив, были сторонниками так называемого «тихого» зикра и негативно относились «к музыке и танцам во время радений» [5, с. 252]. Этот список можно продолжить. Кроме того, надо особо подчеркнуть, что все названные мавзолеи являются восьмиугольными в плане. У нас нет данных, подтверждающих интерес Аджеми к учению суфизма. Однако отрицать совпадение карты расположения башенных мавзолеев с центрами суфизма невозможно. В рассмотренном нами контексте, быть может, кроется ответ на вопрос, почему мавзолеем Юсифа имеет восьмигранную форму, а мавзолеем Момине-хатун – десятигранную. Женщины, как известно, никогда не были членами суфийских орденов.

Еще более дискуссионный и, быть может, шокирующий кого-то вопрос – это тезис о возможном влиянии нахичеванской школы зодчества на архитектуру Италии XVI-XVII веков. Хотя почему такая

постановка вопроса должна вызывать шок? Ведь никого не удивляют изображения азербайджанских ковров на картинах европейских, в частности итальянских художников. А «литературное влияние Низами на Данте, Бокаччо, Гоцци» [4, с. 13] считается уже хрестоматийным примером. Известно также, что «начиная с XIII в. территория исторического Азербайджана» становится одним из объектов «папских дипломатических миссий и их спутников-компаньонов, агентов знатных итальянских торговых домов» [4, с. 13]. Одним из самых интересных и загадочных моментов этого возможного влияния можно назвать зодчество Флоренции эпохи правления семьи Медичи, два представителя которой становились главами католической церкви – Папа Римский Лев X и Папа Климент VII.

С архитектурным комплексом церкви Сан-Лоренцо во Флоренции связаны великие имена – Брунеллески и Микеланджело. Он создавался поэтапно, на протяжении двух столетий. Однако интересующее нас здание комплекса построено в начале XVII века архитектором Маттео Ниджетти, имя которого известно разве что специалистам по истории искусства Италии. Это гигантское по тем временам сооружение, которое абсолютно доминировало в застройке Флоренции начала XVII века и продолжает быть одной из доминант исторического центра города.

Выдающееся произведение флорентийского зодчества, которое мы привыкли именовать капеллой Медичи, на самом деле называется капелла Принцев, *Capella dei Principi*. По художественному образу «холодная, несмотря на свою импозантность» [3, т.7, с. 74], капелла отражает ранние черты стиля барокко. Согласно разным источникам, строительство капеллы было начато в 1602 или в 1604 году и завершено лишь в XVIII веке. Возведение капеллы началось по прямому указанию тогдашнего главы клана Медичи герцога Фердинандо I, пожелавшего, чтобы все представители семьи были погребены в одном месте.

Высота сооружения составляет 59 метров, ширина зала и, соответственно, диаметр купола часовни равны 28 метрам. Часовня Принцев в плане представляет собой восьмиугольник. По периметру восьмиугольного зала расположены шесть арочных саркофагов членов семьи Медичи. Саркофаги приподняты на высоту около 3 метров от уровня пола. Однако прах усопших находится не в них, а в склепе. Над саркофагами возвышаются скульптурные изваяния только двух герцогов Медичи – Фердинандо I и Козимо II, остальные ниши над саркофагами пусты.

Декор внутреннего пространства капеллы поражает воображение. Облицовка стен и детали интерьера выполнены из мрамора различных цветов, перламутра, ляпис-лазури и т.п. В отделке интерьера усыпальницы использованы «такие редкие и дорогие камни, как коралл,

яшма, оникс, аметист и тигровый глаз». «Однако у Медичи кончились деньги прежде, чем было приобретено достаточное количество ляпис-лазури, чтобы покрыть огромный восьмиугольный купол» [10]. Вероятно, по этой же причине установлены только две мемориальных статуи из шести.

Клан Медичи был одним из самых могущественных и амбициозных в истории христианской Европы. Но великолепие капеллы Принцев объясняется не только и не столько мемориальной программой семьи. Правящая династия Медичи ощущала себя центром христианского мира. По замыслу Медичи, посреди капеллы «должен был быть установлен Гроб Господень, но все попытки вывезти его из Иерусалима потерпели неудачу» [11]. К тому времени слава рода Медичи уже угасла.

Загадочная, моментами мистическая история создания и предназначения капеллы Принцев не отменяет совершенно вычужденных архитектурных параметров этого сооружения. Капелла, повторимся, представляет собой правильный восьмигранник в плане и увенчана шатровым покрытием. Она является местом захоронения династии Медичи и имеет погребальный склеп. Иными словами, капелла Принцев представляет собой восьмигранный мавзолей, то есть по своей функции, типологии и композиции не отличается от восьмигранного мавзолея Юсифа сына Кусейира в Нахичевани [7, с. 10] или от других башенных мавзолеев.

Влияние творчества Аджемии на мировую архитектуру предстает в неожиданном ракурсе. Есть основания полагать, что оно имело не только сугубо практические основания, обусловленные архитектурными и инженерными инновациями главы Нахичеванской школы, но и мировоззренческие причины. Прослеженная нами связь очагов формирования мемориальной архитектуры с локальными центрами суфизма представляется вполне очевидной. Одна из главных идей суфизма – человек может и должен совершенствоваться. Эту идею выражает понятие «инсан-и-камил», человек совершенный. Архитектурные формы башенного мавзолея в определенном смысле также воплощают образ совершенного человека, идею памяти о нем.

Литература:

1. Абдуллаева Р.Г. Нахичеванские памятники архитектуры в творчестве Расима Алиева. // МААСВ, Vol. 20, № 1, 2020. – с. 18-24.
2. Бернштейн Б.М. Искусствознание и типология. // Советское искусствознание. – М., 1986.
3. Всеобщая история архитектуры. В 12 томах. – М., 1970-1977.

4. Керимова С.А. Азербайджано-итальянские культурные связи. Автореферат диссертации доктора философии. Б., 2016.
5. Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история. – СПб., 2004.
6. Саламзаде А.В., Мамедзаде К.М. Памятники Нахичеванской школы азербайджанского зодчества. – Б., 1985.
7. Саламзаде Э.А. Восьмиугольные композиции в архитектуре Азербайджана и Турции. // МААСВ, Vol. 20, № 1, 2020. – с. 2-12.
8. Salamzade A.V. Ajemi Nakhichevani. – Baku, 1976.
9. Vedat Dalokay. Toplumcu Sinan.// Koca Sinan. – İstanbul, 1968.
10. Флоренция. Капелла Принцев.
<https://elenajakovlevna.livejournal.com/48539.html>
11. Капелла Принцев. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Базилика_Сан-Лоренцо_\(Флоренция\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Базилика_Сан-Лоренцо_(Флоренция))

Artegin Salamzade

Creativity of Ajami Nakhchivani and its influence on world architecture

Key words: Ajami Nakhchivani, tower mausoleum, Sufism, octahedron, Chapel of the Princes.

The article explores the work of Ajami Nakhchivani and identifies five key factors that influenced world architecture. These factors include typology, composition, ornamentation, seismology, and world outlook. They are crucial in determining the structure and image of the works created by Ajami. The final formation of the architectural type of tower mausoleum occurs in the work of Ajami. A simultaneously monumental and elegant composition of the tower mausoleum and the principles of its ornamentation are formed within the framework of this type. The article investigates the question of Ajami's world outlook basis in detail and suggests that Sufism ideas may have influenced his work. The article also outlines the area of influence of Ajami's aesthetics, which includes Central Asia and Ottoman Turkey. Finally, the article traces the echo of the Nakhchivan architect's ideas in the mausoleums of Sinan in Istanbul and the Chapel of the Princes in Florence.

Ərtəgin Salamzadə

Əcəmi Naxçıvani yaradıcılığı və onun dünya memarlığına təsiri

Açar sözlər: Əcəmi Naxçıvani, türbə, sufilik, səkkizbucaq, Şahzadələr kapellası.

Məqalədə dünya memarlığına təsir göstərmiş Əcəmi Naxçıvani yaradıcılığının beş əsas amili nəzərdən keçirilmişdir. Bunlar Əcəmi əsərlərinin quruluşu və obrazını təmin etmiş tipologiya, kompozisiya, ornament, seysmologiya və dünyagörüşü məsələləridir. Türbə bitkin memarlıq tipinin formalaşması məhz Əcəmi yaradıcılığında özünü göstərir. Sözügedən tipin çərçivəsində türbənin monumental və eyni zamanda incə kompozisiyası, onun ornamental prinsipləri cəmlənir. Əcəmi memarlığının dünyagörüşü əsasları problemi tədqiq olunur, onun yaradıcılığına sufi ideyalarının təsiri barədə fikir irəli sürülür. Əcəmi estetikasının təsir arealı göstərilir, burada ilk növbədə Mərkəzi Asiya və Osmanlı dövləti qeyd olunur. Naxçıvanlı memarının ideyalarının yayılması Sinanın İstanbuldakı mavzoleyləri və Florensiyadakı Şahzadələr kapellası təmsalında izlənilir.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рисунок 1. Аджмеи Нахичевани. Мавзолей Юсифа сына Кусейира. План.

Рисунок 2. Маттео Ниджетти. Капелла Принцев. План.